

LOYIHAVIY BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISH OMILI SIFATIDA XARID JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH

Mamatxanova Ma'mura Sadirxonovna

O'zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13788862>

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistonda loyihaviy boshqaruvning samaradorligini oshirishda xarid jarayonlarini optimallashtirishning ahamiyatini ko'rib chiqadi. Maqolada xarid jarayonlarining hozirgi muammolari tahlil qilinadi va ushbu jarayonlarni takomillashtirish yo'llari, jumladan elektron tizimlarni joriy etish, xodimlarni malakasini oshirish, jarayonlarni standartlashtirish va korrupsiyaga qarshi kurashish tadbirlarini kuchaytirish taklif qilinadi. Maqola loyihaviy boshqaruv samaradorligini oshirishda ushbu takliflar qanday yordam berishi mumkinligini tahlil qiladi.

Kalit so'zlar: loyihaviy boshqaruv, xarid jarayonlarini optimallashtirish, elektron tizimlar, malaka oshirish, jarayonlarni standartlashtirish.

Zamonaviy iqtisodiyotda loyihaviy boshqaruvning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Samarali loyihaviy boshqaruv, ayniqsa O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun, iqtisodiy va ijtimoiy taraqqiyotning kalitidir. Xarid faoliyatining optimallashtirilishi loyihalarni boshqarish jarayonlarida mablag'larni tejash, sifatni yaxshilash va loyihalarni vaqtida bajarishga yordam beradi. O'zbekistonda xarid faoliyatining muammolari orasida shaffoflikning yetishmasligi, axborotga kirishning cheklanganligi, byurokratik to'siqlar va korrupsiyaga moyillik kabilar bor. Ushbu muammolarni hal etish loyihaviy boshqaruv samaradorligini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Loyihaviy boshqaruvda xarid jarayonlarining optimallashtirilishi, loyihalarning moliyaviy va operatsion samaradorligini oshirishga yordam beradigan muhim omildir. Xarid jarayonlari loyiha byudjetining katta qismini tashkil etadi, shuning uchun ularning samarali boshqarilishi loyihaning umumiy xarajatlarini optimallashtirish imkonini beradi. Bunda, xarid qilish strategiyalarini takomillashtirish, xarid qilish jarayonlarini avtomatlashtirish va yetkazib beruvchilarni boshqarish tizimlarini joriy etish kabi amaliy yechimlar qo'llaniladi.

O'zbekistonning iqtisodiy o'sish strategiyalari doirasida loyihaviy boshqaruv va unga bog'liq xarid faoliyatini takomillashtirishga alohida e'tibor berilmoqda. Biroq, amaliyotda ko'plab loyihalar muddatidan kechikishi, byudjet doirasidan chiqib ketishi yoki talab qilingan sifat darajasiga erisha olmasligi kabi muammolar yuzaga kelmoqda. Bu muammolarni hal qilish uchun zarur bo'lgan yechimlar kompleksini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur.

Shu bilan birga, loyihaviy boshqaruvning xalqaro standartlari va yaxshi amaliyotlarini o'rganish hamda ularni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish, xarid faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim qadam bo'lishi mumkin. Mazkur jarayonlar davlat va xususiy sektor vakillari, shuningdek, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilishi lozim. Bu yondashuv nafaqat xarid jarayonlarini, balki butun loyihaviy boshqaruv tizimini tubdan yaxshilashga xizmat qiladi.

Loyihaviy boshqaruv va unga bog'liq xarid jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar sohasida bir qator muhim ishlar mavjud. Jumladan, Krajlic (1983) tomonidan ishlab chiqilgan "Xarid portfeli modeli" xarid qarorlarini qabul qilishda strategik yondashuvni taqdim etadi. Bu model yetkazib beruvchilar va xarid turlarini turli xil strategik ahamiyat

darajalariga ajratish imkonini beradi va xarid jarayonlarini samarali boshqarishda qo'llaniladi.

Shuningdek, Monczka va boshqalar (2015) o'zlarining "Strategik xarid boshqaruv" kitobida xarid faoliyatini korporativ strategiya bilan integratsiyalashning ahamiyatini ta'kidlaydilar. Ular korxonalar xarid qilish faoliyatini qanday qilib loyihaviy boshqaruv bilan birlashtirishi va shu orqali umumiy samaradorlikni oshirishi mumkinligi haqida gapiradilar.

Bundan tashqari, Carter va Narasimhan (1996) o'z ishlarida xarid faoliyatining tashkiliy samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillarni o'rganadilar. Ular ta'kidlashlaricha, xarid jarayonlarini optimallashtirishda axborot texnologiyalaridan foydalanish, jarayonlarni standartlashtirish va xodimlarning malakasini oshirish kabi yondashuvlar muhim rol o'ynaydi.

Loyihaviy boshqaruv samaradorligini oshirish uchun O'zbekistonning xarid jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha quyidagi takliflar ilgari suriladi:

1. **Elektron xarid tizimlarini joriy etish:** Elektron tizimlar orqali tender jarayonlarini avtomatlashtirish, ularning shaffofligini ta'minlash va korrupsiya imkoniyatlarini kamaytirish mumkin. Bundan tashqari, bu tizimlar ma'lumotlarni tezkor almashtirish imkonini beradi va qaror qabul qilish jarayonini tezlashtiradi.
2. **Xodimlarni o'qitish va malakasini oshirish:** Xarid bo'yicha mutaxassislarining professional malakasini oshirish uchun muntazam seminarlar va o'quv kurslarini tashkil etish zarur. Bu, ularning bozor sharoitlarini yaxshiroq tushunishlariga va yanada samarali qarorlar qabul qilishlariga yordam beradi.
3. **Jarayonlarni standartlashtirish:** Xarid jarayonlarini standartlashtirish orqali ularning boshqaruvini soddalashtirish va xarajatlarni kamaytirish mumkin. Standartlar shuningdek, xarid qilish natijalarini baholashda aniq mezonlar beradi.
4. **Yetkazib beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish:** Yetkazib beruvchilar bilan uzoq muddatli va o'zaro foydali hamkorlikni rivojlantirish, loyihalarning sifati va moliyaviy samaradorligini oshiradi. Shuningdek, bu hamkorlik yangi texnologiyalar va yechimlarni joriy etish imkonini yaratadi.
5. **Korrupsiyaga qarshi chora-tadbirlarni kuchaytirish:** Korrupsiyani oldini olish va unga qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlarni kuchaytirish, xarid jarayonlarining adolatli va shaffof o'tishini ta'minlaydi. Bu borada qonunchilikni takomillashtirish va nazorat organlarining vakolatlarini kengaytirish muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekistonda loyihaviy boshqaruv samaradorligini oshirishda xarid jarayonlarini optimallashtirish muhim rol o'ynaydi. Elektron tizimlarni joriy etish, xodimlarni tayyorlash, jarayonlarni standartlashtirish, yetkazib beruvchilar bilan hamkorlikni rivojlantirish va korrupsiyaga qarshi kurashish kabi yondashuvlar ushbu jarayonni yanada samarali va shaffof qiladi. O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanishida bu yondashuvlar yordamida loyihalarni boshqarishning yangi bosqichiga o'tilishi mumkin, bu esa mamlakatning umumiy taraqqiyotiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Loyihaviy boshqaruv va xarid faoliyatini takomillashtirish bo'yicha amalga oshiriladigan islohotlar mamlakatni yanada raqobatbardosh va innovatsion qilishga xizmat qiladi.

References:

1. Krajlic, P. J. (1983). "Purchasing must become Supply Management." *Harvard Business Review*, 61(5), 109-117.
2. Monczka, R. M., Handfield, R. B., Giunipero, L. C., & Patterson, J. L. (2015). *Purchasing and Supply Chain Management*. Cengage Learning.
3. Carter, J. R., & Narasimhan, R. (1996). "A model of the purchasing function describing the impact of level of integration." *Journal of Purchasing and Supply Management*, 2(2), 129-141.

INNOVATIVE
ACADEMY